

LA POESÍA EN EL AULA DE E/LE: LOS DESAFÍOS DEL GÉNERO

Fernández, Cristina Beatriz
CONICET; Universidad Nacional de Mar del Plata
crisfer@mdp.edu.ar

¿Qué hacer con la poesía? Ésa es la pregunta que nos hemos tenido que formular en más de una ocasión, al planificar los cursos de Literatura en el *Programa de Español para Extranjeros* de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La pregunta entraña un verdadero dilema: enseñar o no enseñar poesía en los cursos de literatura y, en caso afirmativo, resolver cómo hacerlo. Aclaremos que el problema no es el mismo que se nos presenta cuando estamos a cargo de un curso de lengua, en el cual la poesía puede ingresar como un instrumento o excusa para abordar cuestiones lingüísticas (gramaticales, lexicales, etc.). Se trata en este caso de cursos cuyo objetivo específico es enseñar literatura, lo cual conlleva una profundización de las competencias lingüísticas del estudiante.

La resolución de este dilema entraña la clarificación de algunas cuestiones de orden teórico y didáctico, que podemos sintetizar en tres puntos: 1) la relación poesía / literatura

2) la relación poesía / currículum

3) la relación poesía / lengua (en este caso, el

español).

Respecto del punto 1), podemos decir que es un asunto históricamente conflictivo, ya que es una operación algo simplista reducir la poesía a un capítulo de la literatura. Ciertamente, en la actualidad, la concepción dominante de la literatura la concibe como una creación estética, una categoría intelectual y una forma de conocimiento y percepción del mundo específica y claramente diferenciada de otras formas de representación, como la ciencia o la teología. Sin embargo, en algún momento de la historia la frontera entre estos distintos ámbitos no estaba del todo clara y la gestación del campo literario es algo relativamente reciente, producto del proceso de autonomización de la esfera estética iniciado en el siglo XVIII, bajo el signo del Iluminismo (cfr. Fokkema e Ibsch, Aguiar e Silva, Eagleton). Sin embargo, desde la Antigüedad y antes de que surgiera la muy moderna preocupación por definir qué es la literatura, ya se hablaba de la *poesía* como un producto, una práctica y un conjunto de saberes asociados claramente reconocibles, ya se tratase de poesía épica, lírica o la llamada poesía didáctico-utilitaria, como el célebre poema de Lucrecio, *De Rerum Natura*. De modo que podríamos decir, apurando un poco la frase, que la poesía ya estaba allí, antes de que apareciera la literatura tal y como la entendemos hoy. El problema ha vuelto a actualizarse en la producción contemporánea, por ejemplo en relación con la canción: si todavía hay quien discute acerca del estatuto literario de la canción, nadie se atreve a negar su inserción en el género poético. La poesía es, entonces, una suerte de género pre-literario y trans-disciplinario. Ahora, supongamos que partimos del presupuesto de que la poesía –o al menos un sector de ella– se inscribe dentro del campo literario. Y como somos docentes de literatura en un programa de español, vamos a querer incluirla en nuestra programación. Ahí nos encontramos con el desafío número 2), el de la clase de relaciones que se establecen entre la poesía-literatura y el currículum. Nos vamos a enterar, a poco que hurguemos en el material editado sobre currículum y programación e, incluso, en los manuales de E/LE, de que no sólo la poesía sino la literatura en general no están tratadas con el detenimiento que merecerían, su lugar no está muy claro. Si revisamos, por ejemplo, el Plan Curricular del Instituto Cervantes, vemos que la literatura sólo aparece mencionada en dos lugares: el primero, entre los objetivos específicos para el nivel superior, en estos términos:

[El alumno deberá poder] Comprender textos literarios de autores contemporáneos, cuando para ello sólo se requiera tener unos conocimientos generales de la realidad sociocultural y aunque pueda encontrarse con determinadas carencias en el dominio de vocabulario. (Instituto Cervantes, 41)

El segundo lugar, dentro del bloque de contenidos, bajo el contenido temático “Lengua, cultura y sociedad”, sección “La España actual y el mundo hispánico”, ítem “La cultura actual: las artes, el cine, la literatura, etc.” (Instituto Cervantes, 82). Si esto pasa en la documentación española sobre el tema, mejor ni pensar en la situación latinoamericana, especialmente en la argentina, donde esta clase de planes curriculares están menos desarrollados. En el caso concreto de la política lingüística de los países integrantes del MERCOSUR, adolecemos de una falla de origen, pues como señala Samantha Chareille, a diferencia de lo que ocurre con el *Tratado de Roma* (25-3-57), que instituye la creación de la actual Unión Europea, el *Tratado de Asunción*, documento fundacional del MERCOSUR (26-3-91), no se propone objetivos culturales ni lingüísticos.

En cuanto al tratamiento de la literatura en los manuales de la especialidad, la situación es bien sintetizada por María Gassó y sus colaboradores, quienes afirman que

...Por lo general, en los manuales de E/LE la literatura aparece tratada de dos maneras: o bien como muestra de la *máxima expresión de la cultura*, con actividades que parecen dirigidas a lectores en lengua materna, o bien como un tipo de texto cuya especificidad no se recupera en la clase (esto es, el texto literario es presentado como simple muestra de hechos lingüísticos o culturales). (...) (Gassó y otros).

Y llegamos así al punto 3) de los problemas que inicialmente señalamos, la relación poesía-literatura / lengua. Este problema no es exclusivo de la enseñanza del español como lengua extranjera. Aquellos que se han dedicado a historizar la didáctica de la lengua y la literatura en el sistema escolar acuerdan en que la didáctica de la lengua siempre se privilegió por sobre la didáctica de la literatura, eludiendo la especificidad del discurso literario (Bombini 25, nota 2). Resumiendo: la tradición didáctica no ha prestado suficiente atención al hecho de que la enseñanza de la literatura requiere del conocimiento de la lengua pero no se agota en ella.

A pesar de todos los problemas teóricos o didácticos reseñados, consideramos que la poesía es un género que merece ser abordado en un curso de literatura para aprendices de E/LE. Podemos bosquejar una justificación a esta inclusión de la poesía en nuestra programación consignando que acordamos con quienes sostienen que “el desarrollo de los géneros explica la evolución literaria o, lo que es lo mismo, el desarrollo de la literatura se realiza inevitablemente a través de los géneros” (Reyzábal, 255), es decir, que no existen formas literarias fuera de los géneros –más allá de las distintas clasificaciones que se han hecho de los mismos- y por eso éste nos parece un buen criterio, preferible al cronológico, por ejemplo, para organizar los cursos de literatura para alumnos de E/LE. Con los géneros y las obras pasa algo parecido a la diferencia saussureana entre lengua y habla, pues el género es parte del sistema literario y la obra una realización, un acto literario (cfr. Reyzábal 260).

Ahora bien, hay quienes podrían objetar que es mejor no incluir este género porque el discurso poético tiene cierta cantidad de dificultades agregadas a las de los textos literarios en prosa, dificultades que lo tornan más difícil de abordar en una clase, máxime si se trata de alumnos que están profundizando sus conocimientos en una lengua extranjera. Esta objeción alcanza algunas manifestaciones que van desde las que llamaremos mística o irracionales –“la poesía es imposible de enseñar, es un saber intransferible”- hasta las más tecnócratas –“para enseñar / leer poesía hay que saber mucho de retórica, métrica, etc.”-. Nos parece que cualquiera de las dos posiciones es algo falaz y suscribimos las conclusiones a las que llega M.C. Aldrich en su artículo “En torno a la poesía en la enseñanza del español: unas reflexiones sobre la resistencia estudiantil y cómo superarla”. El autor señala, y consideramos que lo hace con acierto, que si bien es verdad que no nos expresamos en verso en la vida

cotidiana y que a menudo la poesía emplea un léxico y una sintaxis excepcionales, también tiene sus ventajas: los poetas no suelen escribir de temas que requieran conocimientos muy especializados –aunque hay toda una tradición de poesía “hermética”-, las poesías suelen ser breves y muchas están construidas sobre estructuras metafóricas básicas, muchas veces transculturales y translingüísticas, que colaboran en la comprensión del texto por parte del estudiante.

A estos “méritos” del género poético agregamos el hecho de que la poesía se presta mejor que la prosa para fijarse en aspectos como el nivel fónico o la estructura rítmica, normalmente desatendidos en otra clase de lecturas y que ayudan a integrar las distintas destrezas lingüísticas a partir del trabajo con los textos (cfr. Colomer 186-7).

Respecto de esta última característica hemos podido comprobar, en nuestro trabajo en clase, que la sonoridad es un aspecto muy enriquecedor para los estudiantes y que los recursos fónicos y rítmicos no son en absoluto un obstáculo para la comprensión del poema. Por ejemplo, analizando el poema de Nicolás Guillén “Un son para niños antillanos”, ningún alumno entendió que el verso “anda y anda el barco barco” era agramatical por repetir el núcleo del sujeto e incluso al toparse con el verso “y un cañón de azúcar, zúcar” se dieron cuenta inmediatamente de que “zúcar” era una repetición en eco de “azúcar” y no un nuevo término. Lo mismo ocurrió con “Balada” de Gabriela Mistral, un texto cuyo sencillo ritmo y el tratar de un tema universal –el amor no correspondido- lo hace muy atractivo. Incluso tenemos una anécdota interesante sobre esta cuestión: estábamos haciendo un ejercicio de prosificación de poemas, una actividad que consideramos muy productiva y que entendemos como lo que Roman Jakobson denominaba “traducción intralingüística o reformulación”, es decir, “una interpretación de los signos verbales mediante otros signos de la misma lengua” (Jakobson 69). El texto a prosificar era el poema “La niña de Guatemala” de José Martí y nos encontramos con que a pesar de que la mayoría de los estudiantes reescribió el texto despojándolo de elementos rítmicos, algunos alumnos, si bien eliminaron el diseño gráfico del verso, siguieron manteniendo un esquema rítmico, sobre todo porque permanecía en sus versiones una rima interna: “Recién casada, mi mujer al verla sollozaba; en el mirador ella me esperaba” o “En el río Flores ella se ahogó, por su alma todo el pueblo rogó”. En el último fragmento citado, la métrica es, además regular: se trata de un pareado eneasílabo. Esta dificultad en abandonar el ritmo del verso por parte de algunos estudiantes tiene, desde nuestro punto de vista, un sentido positivo: el descubrimiento de las posibilidades rítmicas del idioma por parte de los alumnos –y aquí cabe acotar que la rima de las reescrituras no coincidía con la del original martiano, se trataba de rimas nuevas- (cfr. el análisis ampliado de este caso en Fernández y Gago).

Relacionada con el aspecto sonoro de la poesía está su proyección en los géneros musicales: ciertamente ha sido un estímulo extra para nuestros alumnos poder entender el tango “Cambalache” de Enrique Santos Discépolo, aunque ello haya reclamado un ejercicio más detenido con el vocabulario, o enterarse de que la canción “Yo soy un hombre sincero”, cantada por distintos intérpretes latinoamericanos, era uno de los poemas de los *Versos sencillos* de José Martí.

Otro caso en que hipotéticas complejidades lexicales nos hacían temer por el éxito de los ejercicios, lo tenemos en el poema de Leopoldo Lugones, “Oceánida”. Si bien hay lexemas que resultaban desconocidos para los alumnos, no fueron un impedimento para la comprensión de la poesía: una vez aclaradas palabras como “bramaba”, “opalinas” o “daga”, los alumnos decodificaron sin problemas la imagen erótica –la metáfora básica, como diría Aldrich siguiendo a Lakoff y Johnson-: la penetración sexual de una bañista efectuada por el mar. Por otro lado, la estructura del soneto, una forma estrófica común a varias lenguas, ayuda a la comprensión global del texto.

Hemos mencionado que algunos docentes le temen a cierto grado de inefabilidad de la poesía: lo mismo le pasa a los alumnos. Pero a veces, este valor trascendente adjudicado a la poesía – herencia del romanticismo- resulta ser un estímulo extra, y la fama de ciertos escritores, sumada a la brevedad de los textos –que hacen que la empresa parezca heroica pero no interminable- colaboran en la motivación de los estudiantes, que están dispuestos a trabajar muchísimo con tal de poder leer algo de Borges, de Darío o de Neruda.

Aunque no pretendemos ofrecer recetas ni propuestas definitivas acerca de la enseñanza de la poesía, nos parece que el final de esta ponencia es el momento oportuno para especificar una agenda de cuestiones que podrían mejorar la didáctica de este género:

- discutir acerca del lugar de los textos literarios en general y poéticos en particular en un currículum de E/LE,
- hacer estudios comparativos sobre la comprensión de textos poéticos por parte de estudiantes provenientes de distintas tradiciones lingüísticas y culturales. Evaluar cómo funciona lo que podríamos denominar la “interlengua poética”, es decir, cómo va formando el estudiante de E/LE su competencia de lector de poesía en esta L2 a partir de lo que sabe de poesía en su L1,
- elaborar instrumentos didácticos que ayuden a que el estudiante reconozca los atributos del género poético. Un caso especial lo tenemos en la necesidad de reconocer la forma métrica específica de un poema, problema que no es exclusivo de los que aprenden lenguas extranjeras sino también de los estudiantes de poesía en su lengua nativa. En efecto, si un estudiante sabe lo que es un soneto y se encuentra con uno, lo reconocerá, pero si se ve enfrentado a una forma nueva para él, menos frecuente, como puede ser una lira o una silva, probablemente no sepa qué características relevar, a menos que haya leído algún manual o apunte sobre versificación.
- elaborar actividades que focalicen la atención del estudiante sobre las “desviaciones” de la norma lingüística estándar que explota el lenguaje poético. De este modo, no sólo comprenderá mejor la poesía y la disfrutará sino que, al percibir la “desviación”, afianzará su conocimiento de la norma.

Bibliografía

- Aldrich, M.C., “En torno a la poesía en la enseñanza del español: unas reflexiones sobre la resistencia estudiantil y cómo superarla”, Mariano Franco Figueroa y otros (editores), *Nuevas perspectivas en la enseñanza del español como lengua extranjera. Actas del X Congreso Internacional de ASELE*. Tomo I. Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1999: 59 – 64.
- Bombini, Gustavo, “Avatares de la configuración de un campo: la didáctica de la lengua y la literatura”, *Lulú Coquette. Revista de didáctica de la lengua y la literatura*. I, 1 (septiembre del 2001): 24-33.
- Chareille, Samantha, “La planificación lingüística en el MERCOSUR”, *Idiomas y comunicación*. 5 (marzo-abril 2002). Suplemento Alpha Comunicación y Cultura.
- Colomer, Teresa, “Enseñanza de la literatura y proyectos de trabajo”, *Lulú Coquette. Revista de didáctica de la lengua y la literatura*. I, 1 (septiembre del 2001):99-111.
- de Aguiar e Silva, Vitor Manuel, *Teoría de la literatura*. Madrid, Gredos, 1968.
- Discépolo, Enrique Santos, “Cambalache” en Juan Carlos Martín real (compilador), *Los mejores poemas de la poesía argentina*. Bs.As., Círculo de Lectores, 1976.
- Eagleton, Terry, *Una introducción a la teoría literaria*. México, FCE, 1988 (1983).
- Fernández, Cristina y José Luis Gago, “Notas sobre la escritura en español como lengua segunda y extranjera. Reflexiones a partir de la experiencia docente en el Programa de Cursos de Verano para Extranjeros de la Universidad Nacional de Mar del Plata”, ponencia leída en las

- Ias. Jornadas de Lingüística "Beatriz Lavandera"*, Universidad Nacional de Mar del Plata, 24 al 27 de marzo de 1999.
- Fokkema, D.W., Elrud Ibsch, *Teoría de la literatura del siglo XX*. Madrid, Cátedra, 1984.
- Gassó, María J., Alejandra Martínez y Noemí Victoriano, "La literatura en la clase de español como lengua extranjera", *Idiomas y comunicación*. 4 (diciembre 2001 – febrero 2002). Suplemento Alpha Comunicación y Cultura.
- Guillén, Nicolás, *El son entero*. Bs.As., Pleamar, 1947.
- Instituto Cervantes, *La enseñanza del español como lengua extranjera. Plan Curricular del Instituto Cervantes*. Madrid, 1994.
- Jakobson, Roman, "En torno a los aspectos lingüísticos de la traducción" en *Ensayos de lingüística general*. Barcelona, Planeta-Agostini, 1985 (1959): 67-77.
- Lugones, Leopoldo, *Obras completas de Leopoldo Lugones*. Tomo III. Bs.As., Pasco, 2000.
- Martí, José, *Poesía completa*. 2 tomos. La Habana, Letras Cubanas, 1993 (1985).
- Mistral, Gabriela, *Desolación*. Bs.As. / México, Espasa-Calpe, 1951.
- Reyzábal, María Victoria, "Didáctica de la literatura" en Joaquín Serrano y José Enrique Martínez (coordinadores), *Didáctica de la Lengua y la Literatura*. Barcelona, Oikos-tau, 1997: 241 – 266.